

O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES HAMDA AXOLI BANDLIGINING UMUMIY TAHLILI

Yusupov Abbosxon

Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

abboskhony90@gmail.com

Abduxakimov Nasimbek

Qo‘qon universiteti talabasi

nasmkhanabduhakimov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada aholi bandligini ta'minlashda kichik biznesning imkoniyatlari, uning ishchi kuchi talab va taklifi muvozanatiga erishish hamda aholi daromadlarini oshirishga ta'sirining nazariy asoslari bayon etilgan hamda kichik biznes subyektlarining bandlikni ta'minlashdagi ishtirokini rag‘batlantirish chora-tadbirlari tavsiya qilingan.

Kalitli so‘zlar: kichik biznes, kichik korxonalar, bandlik, to‘la bandlik, ishchi kuchiga talab va taklif, daromad, ish o‘rni.

Аннотация: В статье изложены возможности малого бизнеса в обеспечении занятости рабочей силы, теоретические основы влияния данной сферы на равновесия спроса и предложения рабочей силы и повышения доходов населения, рекомендованы меры по стимулированию участия субъектов малого бизнеса в обеспечении занятости.

Ключевые слова: малый бизнес, малое предприятие, занятость, полная занятость, спрос и предложение труда, доход, работа.

Annotation: The article outlines the capability of small business to increase labor force participation and the theoretical foundation of impact of small business on supply and demand equilibrium of the labor force and on an increase of income per capita. The article also outlines several recommendations to stimulate small businesses participation in employment creation.

Key words, full employment: small business, small enterprise, employment t, labor supply and demand, income, job

Mamlakatdagi aholi bandligini ta'minlash va shu asosda aholi daromadlarini oshirish jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida "yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari bitiruvchilari bandligini ta'minlash, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish" ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilab berilgan. Bu borada kichik biznes katta salohiyatga ega bo'lib, undan to'liq va samarali foydalanish iqtisodiy siyosatning Markaziy bo'g'inini tashkil etadi. Biroq, o'z o'rnida ta'kidlash lozimki, kichik biznes sohasidagi bandlik nisbatan beqaror, mamlakatdagi xo'jalik yuritish shart-sharoitlari va iqtisodiy faollikning o'zgarishiga tez beriluvchan bo'ladi. Bu esa, uzoq muddatli davrda mehnat bozorida muvozanatni va barqarorlikni ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga ko'ra, kichik biznes tomonidan ishchi kuchi bandligini ta'minlash jarayonlarini tartibga solish muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yirik korxonalariga nisbatan kichik biznes sub'ektlarida yangi ish o'rinlarini yaratishga moyillik kuchliroq bo'lib, u quyidagi sabablar orqali izohlanadi: kichik biznesning kapital sig'imi past bo'lgan yangi ish o'rinlarini tezlik bilan tashkil etishga qodirligi. Kichik korxonadagi bir ish o'rniga to'g'ri keluvchi kapital sarflari yirik korxonalariga nisbatan sezilarli darajada past. Ba'zi bir mutaxassislarning fikricha, buning natijasida ish o'rnini qiymati o'rtasidagi farq o'n barvardan oshib ketadi: "yirik biznesda bitta ish o'rnini tashkil etish 100-150 ming AQSh dollari tursa, kichik biznesda bitta ish o'rnini yaratish taxminan 10 ming AQSh dollariga tushadi" kichik biznes korxonalarida ishchi kuchini yollashda miqdor samarasining amal qilishi.

Ishchi kuchini yollashning miqdor samarasi – kichik tadbirkorlik sub'ektlari sonining nisbatan tezlik bilan ko'payishi, yirik korxonalar tarkib topishiga nisbatan hosilaviy tarzda ko'proq tarkib topishi natijasida yangi ish o'rinlarining yaratilishi. Ya'ni, kichik biznes korxonasi tomonidan yollash mumkin bo'lgan ishchilar soni yirik korxonadagiga qaraganda oz bo'lsada, bunday korxonalar sonining ko'pligi pirovardida jami yirik korxonalaridagi ishchilar umumiy sonidan ko'proq ishchilar yollanishiga imkon yaratadi. AQSh kichik biznes ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra hozirda Amerikada kichik firmalar soni 13 mln., Angliyada – 2,37 mln., Yaponiyada – 6,5 mln.dan ortiq. Etakchi industrial mamlakatlarda yangi mayda firmalarning har yillik qo'shimcha o'sishi ko'rsatkichi keyingi o'n yil ichida quyidagicha bo'lgan: Buyuk Britaniyada – 1,1%, Frantsiyada – 1,5%, GFRda – 3%, AQShda – 8%. Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya, Yaponiya, AQShda kichik biznes hisobiga yangi ish o'rinlarining 2/3 qismi yaratilib, ular nisbatan samarali ishlaydilar. Turli baholarga ko'ra, jahon bo'yicha kichik biznesda mehnatga layoqatli aholining taxminan yarmi band. Jumladan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida kichik korxonalarda bandlar umumiy sonining 72% faoliyat ko'rsatib, ular yalpi ichki mahsulotning 63-67%ni ishlab chiqaradilar, bu ko'rsatkich Yaponiyada tegishli ravishda 78% va 52-55%ni, AQShda tegishli ravishda 54% va 50-52%ni tashkil etadi.

Yaponiyadagi	98%	muassasalarda
--------------	-----	---------------

100 nafardan kam ishlovchi band. Amerikada korxonalarining 95% 100 nafardan kam xodimga ega. Bu esa bunday korxonalar sonining 9972000 tadan ko'pligini anglatadi. Aynan mana shu korxonalarda haqiqiy jonlanish ro'y berib, 500 ta eng yirik korxonalar esa 1973 yildan buyon 6 mln. ish joylaridan mahrum bo'ldilar. Kichik biznesdagi bandlik nisbatan moslashuvchanligi, turli shart-sharoitlarni hisobga olgan holda o'zgaruvchanligi, ikkilamchi bandlikni ta'minlay olishi bilan ajralib turadi. Masalan, Germaniyada "o'rindosh-tadbirkorlik" o'ziga xos fenomen hisoblanadi. Yirik kompaniyalardagi asosiy ishida u qadar band bo'lmaganlar o'zlarining xususiy kichik bizneslarini tashkil etadilar. Bu ayniqsa yuristlar, buxgalterlar, auditorlarda keng tarqalgan. O'zining xodimlariga uyda muntazam

ravishda mehnat qilishga imkon beruvchi yirik kontsermlar ham mavjud. Bunday holatda "o'rindosh"da shaxsiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun keng maydon paydo bo'ladi. Banklar, sug'urta kompaniyalari, moliya institutlari – bulardan ko'pchiligi hozirda deyarli kechayukunduz xizmat ko'rsatadilar. Chunki "o'rindosh" kunduz kuni asosiy ishida bo'lganligi sababli pul o'tkazmalari, sug'urtani rasmiylashtirish yoki qandaydir maslahat olish ishlarini kechasi amalga oshirishiga to'g'ri kelishi mumkin. Iqtisodiyot aniq raqamlar, hisob-kitoblar bilan birga, odamlar turmush tarzida yuz berayotgan real o'zgarishlar, natijadorlikni xush ko'radi. Davlat manfaatlarigagina xizmat qiladigan iqtisodiyot rivojlanishdan to'xtaydi. Oxirgi yillarda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohot va yangilanishlar avvalida iqtisodiyotimizdagi miqdor va sifat o'zgarishlari qamrovini kengaytirish, uning bevosita aholi turmushiga ta'sirini oshirishga e'tibor qaratilayotgani boisi ham shundan. Bu boradagi salmoq va natijalar jadal sur'atlarda oshib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Aholi daromadlarida o'sish, turmush sharoitida sezilarli o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. Statistik ma'lumotlar ham 2016–2020 yillarda yurtimiz odamlarining umumiy daromadlari 2,6 baravardan ko'proqqa ortganini ko'rsatyapti.

Mazkur yo'nalishda jahon maydonida egallab turgan o'rnimiz ham yil sayin yuqorilab bormoqda. Xususan, 2021 yil 26 mayda o'tkazilgan Xalqaro reytinglar va indekslar bilan ishlash bo'yicha Respublika Kengashining navbatdagi yig'ilishida esa Global innovatsion indeksda O'zbekiston 2015 yilga nisbatan o'z o'rnini 29 pog'onaga yaxshilab, 131 ta mamlakat orasida 93-o'rinni, Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari orasida 4-o'rinni qayd etgani ta'kidlandi. Bu kabi muvaffaqiyatlarning bosh omillaridan biri — mamlakatimizda olib borilayotgan samarali iqtisodiy siyosat hamda uning tarkibidan o'rin olgan chora-tadbirlar yo'nalishlarining to'g'ri shakllantirilgani bilan bog'liq. O'zbekiston taraqqiyotining yangi davrida, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish iqtisodiy siyosatning muhim va samarali yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik jahon mamlakatlari tajribasida o'zining yuksak natija va muvaffaqiyatlari bilan mustahkam o'rin egallagan bo'lib, aksariyat xalqlarda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60-70 foizni tashkil etadi. Kichik biznesning rivojlanishi iqtisodiyotdagi jo'shqinlik va samarali raqobat muhiti uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, iste'mol sektorini kengaytirish orqali talabni rag'batlantirish, iste'mol bozorini tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, byudjet tushumlarini kengaytirishga xizmat qiladi. SHunga ko'ra, ko'plab rivojlangan davlatlar kichik biznes faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga intiladi. O'zbekiston mustaqilligining o'tgan yillariga nazar tashlasak, yurtimizda kichik va o'rta biznes yo'nalishi qo'shni davlatlarga nisbatan sekin rivojlangani, ko'rsatkichlar sezilar-sezilmas darajada bo'lgani, katta-katta bizneslar ma'lum insonlar qo'lida bo'lib, aholining asosiy qatlami ularning qo'l ostida ishlaganini ko'ramiz. Oddiy odamlar uchun tadbirkorlik uddalab bo'lmas mashaqqatdek ko'rinardi. Yuqori boj to'lovlari, er olish, korxonalar ochishdagi qator to'siqlar, birovning cho'ntagiga pul qistirmasang, bitmaydigan ishlar, bir amallab biznesni yo'lga qo'yib olganda ham, har kuni eshik qoqadigan soliqchilarga dosh berish oson emasdi. SHuning uchunmi, odamlar tadbirkorlik qilishdan ko'ra, "och qornim, ting qulog'im" qabilida ish tutishni afzal bilgan.

Bugun Yangi O'zbekiston iborasini faxr bilan aytayotganimiz bejiz emas. Boisi, yaqin 4-5 yil oldin ana shu ikki jumla zamirida boshlangan ulkan islohotlar odamlarning o'z imkoniyatlaridan keng foydalanish, istalgan sohada yangiliklar yaratishga qo'rqmay qadam tashlash, eng muhimi, mustaqil tadbirkor sifatida o'zini sinab ko'rish imkoniyatini beryapti. Bu borada, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Haqiqatan ham, biz faqat faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va intilish orqali taraqqiyotga, farovon hayotga erisha olamiz", deya ta'kidlagan so'zlari xalqimizga yanada ishonch, kuch berdi.

Ma'lumki, tadbirkorlik — bu tashabbus va faollik asosida kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan turli xatarlarni hisobga olib, mas'uliyat va javobgarlik bilan

amalga oshiriluvchi iqtisodiy faoliyatdir. U erkinlik, ijodkorlik hamda raqobat muhiti uyg'unligida juda katta bunyodkorlik kuchini hosil qiladi. Ayniqsa, faoliyat ko'lamini jihatidan nisbatan ixcham bo'lgan kichik tadbirkorlik iqtisodiyotdagi kon'yunkturaviy o'zgarishlarga tezlik bilan moslasha olish, iste'molchining did va qiziqishlarini anglash va e'tiborga olish, ichki imkoniyatlardan to'liq foydalanish, raqobat muhitini kuchaytirgan holda iqtisodiyotga jo'shqinlik baxsh etish kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Yurtimizda ushbu yo'nalishni qo'llab-quvvatlash va barcha zarur sharoitlarni yaratib berish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi tobora ortib boryapti. Aniq raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu boradagi ko'rsatkich 1991-yilda atigi 1,5 foiz, 2000-yilda 31 foizni tashkil etgan edi. 2016-yilda mazkur sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 64,9 foizga yetdi. Bu raqamlar yil sayin ortsa ortyaptiki, aslo, orqaga pastlayotgani yo'q. Xususan, o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan tadbirkorlik sub'ektlari soni 2016-yildagi 210,6 ming birlikdan 2020 yilda 411,2 ming birlikka yetdi. Umumiy korxonalar va tashkilotlar tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 2020-yilda 86,5 foizga qadar o'sdi.

Taraqqiyotning yangi bosqichida mamlakatimizda kichik biznes faoliyati ko'lamining tobora kengayib borayotganini har 1000 nafar aholiga to'g'ri keluvchi kichik tadbirkorlik sub'ektlarining soni orqali ham kuzatishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatkich 2017 yilda 12,2 birlikni tashkil qilgan bo'lsa, 2020-yilda 15,6 birlikka yetdi. e'tiborlisi, kichik tadbirkorlik subyektlari sonining eng yuqori o'sishi iqtisodiyotga pandemiyaning salbiy ta'siri sharoitida ro'y beryapti.

Kichik biznesga xuddi iqtisodiyotga yangi kuch, yangi quvvat baxsh etuvchi soha sifatida qarash mumkin. Yangidan tashkil etiluvchi korxonalar keyingi paytda vujudga kelgan talabni, so'nggi texnologik yangilik va yutuqlarni ma'lum darajada o'zida jamlaydi va amaliyotga joriy etadi. Shunga ko'ra, korxonalarining yangilanish darajasi o'ziga xos ko'rsatkich hisoblanadi.

Mamlakatimizdagi ushbu ko'rsatkichning holatini tahlil qiladigan bo'lsak, uning kichik biznes korxonalaridagi darajasi yirik korxonalarga nisbatan 2016-yilda 6,2 marta, 2020 yilda esa 6,9 marta yuqori bo'lganligini kuzatish mumkin. Ya'ni, aynan kichik biznes korxonalari iqtisodiyotimizni modernizatsiyalashda o'z faolligini namoyon etmoqda.

Eng muhimi, kichik tadbirkorlik subyektlari qandaydir ko'rsatma yoki undovlar ostida emas, balki iqtisodiyotdagi kon'yunkturani hisobga olgan holda erkin va mustaqil tashkil etilyapti. Aynan shu holat iqtisodiyot tarmoqlarining umumiy ko'lamiga o'ziga xos tuzatishlar kiritadi. Jumladan, 2017—2020 yillar davomida yangidan tashkil etilgan kichik biznes korxonalarining eng katta salmog'i savdo (jami korxonalarining 32 foizi), sanoat (21 foizi), qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi (12 foizi), qurilish (10 foizi), yashash va ovqatlanish (7 foizi) tarmoqlariga to'g'ri keladi. Bu esa mamlakatimiz yetakchi tarmoq va sohalari o'rtasidagi maqbul nisbatning shakllanishiga xizmat qiladi. Iqtisodiyotda monopoliyalarning paydo bo'lishi va amal qilishi — bu obyektiv jarayon. Ularni butunlay bartaraf etish imkoniyatdan tashqari holat hisoblanadi. Ayrim hollarda davlatning monopoliyaga qarshi kurashi ham darhol o'zining etarli samarasini bermasligi mumkin. Shu o'rinda yana kichik biznes subyektlari yordamga keladi. Yangidan-yangi kichik ishlab chiqarish subyektlarini tashkil etish va ularning rivojlanishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratib berish orqali bozordagi monopoliya darajasini pasaytirish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, mamlakatda ish bilan bandlik darajasini oshirishda kichik biznesning ijtimoiy funksiyasidan foydalanish muhim hisoblanadi. Shunga ko'ra, bandlikda dasturlarini ishlab chiqishda kichik tadbirkorlikning bozor sharoitida samarali foydalanish mumkin bo'lgan yakka tartibdagi va ommaviy ish o'rinlarini tashkil etish dastaklarini imkon qadar to'liq qamrab olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mamlakatimizda kichik biznes sub'ektlarining yangi ish o'rinlarini yaratishdagi ishtirokini rag'batlantirishda jahondagi rivojlangan mamlakatlar tajribasini e'tiborga olish hamda, zarur hollarda,

ulardan foydalanish lozim. Taraqqiyotning hozirgi bosqichida ishchi kuchi resursini ishlab chiqarish jarayoniga to‘liq va samarali qo‘llash maqsadida mehnat qilish va ishga yollashning moslashuvchan shart-sharoitlaridan yanada kengroq foydalanish muhim. Mamlakatimiz ishchi kuchi bozoridagi talab va taklif muvozanatini ta'minlash hamda aholi daromadlarini oshirish borasidagi kichik biznes korxonalari qo‘shimcha imkoniyatlaridan foydalanishning chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotla

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармониغا 1-илова. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси // www.lex.uz
2. Крылова Е.Б. Малое предпринимательство и занятость населения. Экономический портал: <http://institutions.com/general/1370-zanyatost-naseleniya.html>.
3. Комаров А.Г., Богданова С.Ю., Личнов А.В. Малый бизнес и занятость в России и за рубежом. Проблемы теории и практики предпринимательства. – 2011. - №4 (40).
4. Бондяшева А.С., Землянухина Н.С. Управление занятостью: роль малого бизнеса в достижении эффективной занятости населения региона // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2016. Т. 16. вып.. – С. 429-434.
5. Абдурахмонова Г.К. Малый бизнес в обеспечении занятости населения в Узбекистане. Вестник Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2014, №12. – С. 129-136.
6. Малый бизнес: шокирующее сравнение Запада с Россией и Украиной // Источник: ИА «Альянс Медиа» по материалам Биржевой лидер <http://smallbusiness.ru/news/news/1458/>

7. Мамедова Л. Малый бизнес: кто кого спасает? - Малое предприятие, 1999, № 9. – С.11.
8. Институциональная среда малого предпринимательства и его социальные функции // <http://rf-biz.ru/8.php>
9. Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.
10. Роль малого бизнеса в обеспечении продуктивной занятости населения Вестник КазГУ. Серия Экономическая. Алматы, 2000, №3-4 // <http://lib.kazsu.kz/>
11. Y Abbosxon, T Abduqodir O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI - E Conference Zone, 2022
- 12 AA Yusupov O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI (hududlar kesimida). - INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL ..., 2022